

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 115 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ

Кушакова Мамура Наримановна

Доцент кафедры «Корпоративное управление»
Ташкентский государственный транспортный университет

Email: kushakova.m.tdtu@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные методы управления на железнодорожном транспорте в условиях трансформации транспортной системы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и конкурентоспособности железнодорожной отрасли, играющей ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического развития и интеграции в международное транспортное пространство. Основное внимание уделяется внедрению цифровых технологий, автоматизации процессов, системам интеллектуального управления движением, а также инновационным моделям организации логистики. Проанализированы подходы к цифровой трансформации управления, включающие использование больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и облачных сервисов. Рассматриваются методы оптимизации бизнес-процессов, управления человеческими ресурсами и обеспечения устойчивого развития отрасли. В статье приведены результаты анализа передового мирового и регионального опыта, выявлены факторы, способствующие повышению эффективности управления, а также барьеры, тормозящие внедрение инноваций. Сделан вывод о том, что системная трансформация управления железнодорожным транспортом должна основываться на интеграции цифровых решений, совершенствовании нормативно-правовой базы и развитии кадрового потенциала, что позволит повысить качество услуг, безопасность перевозок и экономическую устойчивость транспортной системы.

Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, цифровая трансформация, управление, логистика, автоматизация, интеллектуальные системы, транспортная эффективность, инновации, устойчивое развитие, бизнес-процессы.

Annotatsiya: Maqolada transport tizimini o'zgartirish kontekstida temir yo'l transportida zamonaviy boshqaruv usullari muhokama qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi barqaror iqtisodiy rivojlanish va xalqaro transport makoniga integratsiyalashuvni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydigan temir yo'l tarmog'ining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish zarurati bilan bog'liq. Asosiy e'tibor raqamli texnologiyalar, jarayonlarni avtomatlashtirish, transport harakatini boshqarishning intellektual tizimlari, shuningdek, logistikaning innovatsion modellarini joriy etishga qaratilmoqda. Boshqaruvning raqamli transformatsiyasiga yondashuvlar, jumladan, katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt, narsalar interneti va bulutli xizmatlardan foydalanish tahlil qilingan. Biznes jarayonlarini optimallashtirish, inson resurslarini boshqarish va sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash usullari ko'rib chiqiladi. Maqolada ilg'or jahon va mintaqaviy tajriba tahlili natijalari keltirilgan, boshqaruv samaradorligini oshirishga yordam beruvchi omillar, shuningdek, innovatsiyalarni amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi to'siqlar aniqlangan. Temir yo'l transporti boshqaruvini tizimli o'zgartirish raqamli yechimlar integratsiyasiga, normativ-huquqiy bazani takomillashtirishga va kadrlar salohiyatini rivojlantirishga asoslanishi kerak, bu esa xizmatlar sifatini, transport xavfsizligi va transport tizimining iqtisodiy barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Temir yo'l transporti, raqamli transformatsiya, boshqaruv, logistika, avtomatlashtirish, intellektual tizimlar, transport samaradorligi, innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, biznes jarayonlari.

Abstract: The article discusses modern management methods in rail transport in the context of the transformation of the transport system. The relevance of the study is due to the need to improve the efficiency and competitiveness of the railway industry, which plays a key role in ensuring sustainable economic development and integration into the international transport space. The main attention is paid to the introduction of digital technologies, process automation, intelligent traffic management systems, as well as innovative models of logistics. Approaches to digital transformation of management, including the use of big data, artificial intelligence, the Internet of things and cloud services are analyzed. Methods for optimizing business processes, human resource management and ensuring sustainable development of the industry are considered. The article presents the results of the analysis of advanced global and regional experience, identifies factors that contribute to increased management efficiency, as well as barriers that hinder the implementation of innovations. It is concluded that the systemic transformation of rail transport management should be based on the integration of digital solutions, improvement of the regulatory framework and development of human resources, which will improve the quality of services, transportation safety and economic sustainability of the transport system.

Key words: Railway transport, digital transformation, management, logistics, automation, intelligent systems, transport efficiency, innovation, sustainable development, business processes.

ВВЕДЕНИЕ

Железнодорожный транспорт является стратегически важной отраслью, обеспечивающей не только внутренние грузовые и пассажирские перевозки, но и международную интеграцию в глобальные логистические цепочки. Современные тенденции мировой экономики, характеризующиеся ускоренной цифровизацией, ростом конкуренции на транспортном рынке и необходимостью повышения качества обслуживания, диктуют новые условия для управления железнодорожными системами. В этих условиях традиционные методы, основанные преимущественно на административных и организационно-командных подходах, уже не способны обеспечивать требуемый уровень эффективности и устойчивости отрасли. Поэтому вопрос внедрения современных методов управления становится ключевым направлением развития железнодорожного транспорта.

Одним из важнейших факторов трансформации системы является активное внедрение цифровых технологий. Применение искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей и облачных платформ позволяет оптимизировать процессы планирования перевозок, мониторинга состояния подвижного состава, прогнозирования спроса и повышения безопасности движения. Например, использование интеллектуальных систем управления движением способствует сокращению времени простоев, повышению точности графиков и снижению эксплуатационных затрат. Эти решения обеспечивают не только экономический эффект, но и повышение качества предоставляемых услуг для клиентов, что играет ключевую роль в условиях рыночной конкуренции.

Не менее значимым направлением является совершенствование организационно-экономических методов управления. Современные практики акцентируют внимание на оптимизации бизнес-процессов, внедрении проектного менеджмента, а также развитии механизмов государственно-частного партнерства. Такие подходы позволяют привлечь инвестиции, внедрить инновационные технологии и повысить финансовую устойчивость отрасли. Важным элементом становится также развитие человеческого капитала: новые методы управления требуют подготовки специалистов, владеющих навыками работы с цифровыми инструментами и обладающих компетенциями в области аналитики и стратегического планирования.

Таким образом, введение современных методов управления в процесс трансформации железнодорожного транспорта является объективной необходимостью. Оно способствует достижению баланса между экономической эффективностью, безопасностью и устойчивым развитием транспортной системы. В перспективе это позволит железнодорожной отрасли не только сохранить свои позиции как основного вида транспорта для массовых перевозок, но и занять лидирующую роль в формировании интегрированных транспортно-логистических коридоров.

МЕТОДЫ

Для исследования современных методов управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы был использован комплексный методологический подход, сочетающий теоретический анализ, сравнительное исследование и практическую оценку внедряемых инноваций. Применение междисциплинарных методов позволило рассмотреть проблему с точки зрения экономики, управления, информационных технологий и транспортной логистики.

На первом этапе были использованы методы анализа и синтеза, что позволило систематизировать существующие научные подходы и практические решения в области управления железнодорожным

транспортом. Особое внимание уделялось исследованиям, посвященным цифровой трансформации транспортных систем, а также мировому опыту применения интеллектуальных технологий. Теоретический анализ опирался на труды зарубежных и отечественных исследователей, нормативно-правовые документы и стратегические программы развития транспортной отрасли.

Далее применялся метод сравнительного анализа, позволивший сопоставить практики управления железнодорожным транспортом в различных странах и выявить наиболее эффективные из них для адаптации в национальных условиях. Сравнение включало такие параметры, как уровень автоматизации процессов, степень интеграции цифровых решений, показатели эффективности перевозок и качество логистического обслуживания. Это дало возможность выделить универсальные и специфические факторы, влияющие на результативность управленческих решений.

Важное место в исследовании заняли эмпирические методы, включая изучение статистических данных о грузо- и пассажиропотоке, анализ финансово-экономических показателей деятельности железнодорожных компаний, а также оценка уровня внедрения цифровых технологий. Использование методов экономико-математического моделирования и прогнозирования позволило выявить потенциал снижения издержек и повышения производительности труда при переходе к современным системам управления.

Кроме того, были применены методы экспертных оценок, включающие опрос специалистов транспортной сферы и представителей бизнеса. Это обеспечило дополнительное подтверждение актуальности выявленных направлений трансформации и позволило оценить возможные риски внедрения инновационных решений.

Таким образом, методологическая база исследования строится на сочетании теоретических и практических методов, что позволяет объективно рассмотреть процессы управления на железнодорожном транспорте и выявить наиболее перспективные пути его развития. Применение комплексного подхода обеспечивает научную обоснованность выводов и практическую ценность результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенное исследование показало, что внедрение современных методов управления на железнодорожном транспорте оказывает значительное влияние на эффективность функционирования отрасли и ее способность адаптироваться к условиям цифровой экономики. Анализ международного опыта и текущего состояния национальной транспортной системы позволил выделить несколько ключевых результатов.

Во-первых, выявлено, что применение интеллектуальных систем управления движением способствует существенному повышению точности и надежности перевозок. Автоматизированные платформы контроля движения позволяют снизить количество задержек, уменьшить вероятность аварийных ситуаций и оптимизировать использование инфраструктуры. Это подтверждается ростом производительности труда, а также сокращением эксплуатационных расходов за счет рационального распределения ресурсов.

Таблица 1. Результаты исследования

№	Направление	Основной результат	Практический эффект
1	Интеллектуальные системы	Системы управления движением повышают точность и надежность перевозок	Снижение задержек, уменьшение аварийности, рост производительности труда, сокращение эксплуатационных расходов
2	Big Data и IoT	Анализ пассажиропотока, состояния инфраструктуры и подвижного состава в реальном времени	Выявление «узких мест», планирование ремонтов, адаптация маршрутов
3	Цифровые сервисы	Онлайн-платформы взаимодействия с клиентами	Повышение качества обслуживания, рост удовлетворенности пользователей, усиление конкурентных позиций
4	Организационно-экономическое управление	Внедрение проектного менеджмента и механизмов ГЧП	Привлечение инвестиций, реализация масштабных инфраструктурных проектов
5	Подготовка кадров	Формирование специалистов нового поколения	Владение навыками анализа данных, управления инновационными системами и стратегического планирования

Результаты исследования показывают, что цифровая трансформация железнодорожного транспорта охватывает все ключевые аспекты его функционирования.

Во-первых, интеллектуальные системы управления значительно повышают надежность перевозочного процесса, снижая риски и расходы, что напрямую влияет на эффективность работы отрасли.

Во-вторых, технологии Big Data и интернета вещей позволяют перейти на качественно новый уровень прогнозирования и планирования: выявление узких мест, оперативное перенаправление потоков и своевременное техническое обслуживание повышают устойчивость системы к нагрузкам и внешним вызовам. В-третьих, цифровые платформы взаимодействия с клиентами усиливают клиентоориентированность железнодорожных компаний, что особенно важно в условиях конкуренции с другими видами транспорта. Кроме того, развитие организационно-экономических механизмов, таких как проектный менеджмент и государственно-частное партнерство, создает условия для масштабных инвестиций и долгосрочных проектов модернизации. Наконец, стратегическим фактором выступает подготовка кадров, владеющих современными цифровыми инструментами. Без специалистов нового поколения невозможно обеспечить устойчивое развитие отрасли в условиях цифровой экономики. В целом, проведенное исследование подтверждает, что внедрение современных методов управления формирует основу для повышения эффективности, безопасности и конкурентоспособности железнодорожного транспорта в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, установлено, что использование больших данных и технологий интернета вещей обеспечивает качественно новый уровень прогнозирования и планирования. Системы анализа данных о пассажиропотоке, состоянии инфраструктуры и подвижного состава позволяют выявлять узкие места, планировать ремонтные работы и адаптировать логистические маршруты в реальном времени. Такой подход повышает устойчивость транспортной системы к внешним вызовам, включая рост объемов перевозок и изменение рыночного спроса.

В-третьих, результаты исследования показали, что внедрение цифровых платформ для взаимодействия с клиентами приводит к росту качества обслуживания. Современные сервисы онлайн-бронирования, отслеживания грузов и мобильных приложений для пассажиров повышают уровень удовлетворенности пользователей и укрепляют конкурентные позиции железнодорожных компаний на рынке транспортных услуг.

В-четвертых, проведенный анализ показал, что совершенствование организационно-экономических методов управления позволяет повысить финансовую устойчивость железнодорожной отрасли. Внедрение проектного менеджмента и механизмов государственно-частного партнерства открывает возможности для привлечения инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Наконец, важным результатом стало подтверждение необходимости подготовки кадров нового поколения. Цифровая трансформация требует специалистов, владеющих навыками анализа данных, управления инновационными системами и разработки стратегических решений. Образовательные программы должны быть адаптированы к новым реалиям, чтобы обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что современные методы управления позволяют существенно повысить эффективность, безопасность и устойчивость железнодорожного транспорта, создавая условия для его долгосрочного развития в условиях трансформации системы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что внедрение современных методов управления в железнодорожной отрасли не является разовым мероприятием, а представляет собой системный и долгосрочный процесс. Ключевым аспектом трансформации становится интеграция цифровых технологий с уже существующими организационными моделями, что требует не только технической модернизации, но и переосмысления управленческих подходов. Практика показывает, что одновременное использование инновационных инструментов и оптимизация бизнес-процессов обеспечивает наибольший эффект в повышении транспортной эффективности.

Особое значение приобретает вопрос сбалансированности между автоматизацией и человеческим фактором. С одной стороны, интеллектуальные системы позволяют минимизировать риски, связанные с человеческими ошибками, а также повысить точность планирования. С другой стороны, без квалифицированных специалистов невозможно эффективное функционирование сложных цифровых комплексов. Следовательно, параллельное развитие кадрового потенциала и цифровой инфраструктуры должно рассматриваться как взаимодополняющее направление.

Рассмотрение международного опыта также подтверждает, что успех цифровой трансформации железнодорожного транспорта во многом зависит от нормативно-правовой базы и уровня координации между государственными структурами и частным сектором. Механизмы государственно-частного партнерства и наличие долгосрочных инвестиционных программ создают условия для внедрения инноваций и обеспечения устойчивости отрасли. В этом контексте важным является формирование стратегий, учитывающих как глобальные тенденции, так и региональные особенности транспортных систем.

В ходе обсуждения выявлены и потенциальные барьеры, препятствующие эффективной реализации новых методов управления. К ним относятся высокая стоимость внедрения цифровых технологий, необходимость модернизации инфраструктуры, ограниченные финансовые ресурсы и недостаток квалифицированных кадров. Кроме того, требуется выработка единой цифровой экосистемы, которая обеспечивала бы совместимость различных платформ и систем.

Таким образом, современные методы управления должны рассматриваться не как отдельные элементы, а как комплексная стратегия, объединяющая технологические, организационные и социально-экономические аспекты. Только такой подход позволит железнодорожной отрасли достичь высокого уровня устойчивости, обеспечить безопасность перевозок и повысить конкурентоспособность в условиях глобальной трансформации транспортных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтвердило, что железнодорожный транспорт в условиях трансформации системы требует внедрения современных методов управления, основанных на цифровых технологиях, инновационных организационных моделях и комплексной оптимизации бизнес-процессов. Совокупность полученных результатов позволяет утверждать, что ключ к успешному развитию отрасли заключается в интеграции интеллектуальных систем управления движением, применении технологий больших данных и интернета вещей, а также в совершенствовании механизмов стратегического планирования и логистики.

Цифровизация открывает возможности для повышения точности и надежности перевозок, сокращения эксплуатационных затрат и роста качества предоставляемых услуг. Она создает основу для формирования устойчивых транспортных коридоров и интеграции в глобальные логистические цепочки. Одновременно с этим возрастает значимость организационно-экономических методов управления, которые обеспечивают финансовую устойчивость, привлечение инвестиций и реализацию масштабных проектов через государственно-частное партнерство.

Важным элементом трансформации выступает человеческий капитал. Без подготовки кадров, обладающих компетенциями в области цифровых технологий, анализа данных и стратегического менеджмента, невозможно обеспечить эффективное функционирование обновленной системы управления. В этом контексте образовательные программы и профессиональная переподготовка должны стать основой кадровой политики отрасли.

Следует отметить, что процесс внедрения современных методов управления сопровождается рядом вызовов, среди которых высокая стоимость цифровизации, необходимость модернизации инфраструктуры и риски, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы. Преодоление этих барьеров требует системного подхода, включающего активное взаимодействие государства, бизнеса и научного сообщества.

Таким образом, трансформация системы управления железнодорожным транспортом должна рассматриваться как комплексный процесс, направленный на достижение баланса между технологическим прогрессом, экономической эффективностью и устойчивым развитием. В перспективе реализация данных подходов позволит железнодорожной отрасли не только сохранить свою стратегическую роль в национальной экономике, но и выйти на новый уровень конкурентоспособности в условиях глобальной цифровой трансформации.

Список литературы

1. Алексеев, А. В. (2021). Цифровизация транспортных систем: современные вызовы и перспективы. Транспортное дело России, 3(4), 15–22.
2. Белов, И. П., & Сафронов, К. Н. (2020). Инновационные технологии управления железнодорожным транспортом. Вестник транспорта, 6(2), 48–55.
3. Гончаров, Д. А. (2019). Использование интеллектуальных систем в управлении железнодорожным движением. Управление и экономика транспорта, 7(1), 32–40.
4. Иванова, Л. Н. (2022). Государственно-частное партнерство в развитии транспортной инфраструктуры. Экономика и предпринимательство, 5(6), 120–127.

5. Yuldasheva, M. M., Kushakova, M. N., Igamberdiyeva, K. E., Ismailova, N. Y., & Seytbekova, S. T. (2024). Improving the Investment Climate and Advancing Public–Private Partnerships Based on Improved Accounting Practices. In *Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS: Part A* (pp. 229-237). Emerald Publishing Limited.
6. Kushakova, M. N. (2023). New priorities for the development of the digital economy in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 08039). EDP Sciences.
7. Dzhumanova, A. B., Kushakova, M. N., & Khodzhaeva, N. A. (2019). Formation of accounting management information in the control system of enterprises of JSC «Uzbekistan Railways. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(14), 32-36. Каримов, Р. Т. (2021). Развитие цифровой логистики в условиях глобализации. *Вестник экономики транспорта и промышленности*, 8(3), 55–61.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
